

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Радутний О. Е. Штучний інтелект як суб'єкт злочину. *Інформація і право*. № 4(23). С. 106-115. 2017
2. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-24) : Кодекс України від 07.12.1984 р. № 8073-X

Мамон Вячеслав Євгенович

бібліограф сектору рідкісних видань і дисертацій

Наукової бібліотеки

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БОРИСА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЧЕРЕПОВА

Цього роки відзначається 100-річчя з дня народження видатного судді Бориса Валентиновича Черепова. У цій роботі ми розглянемо його життєвий шлях та основні професійні досягнення.

Борис Валентинович Черепов народився 30 липня 1924 року у місті Мерефа під Харковом у родині військового. По закінченню школи шістнадцятирічний юнак, у березні 1941, поступив до Харківського військово-медичного училища. Того ж року розпочалася Німецько-радянська війна, через яку Борис Черепов був вимушений евакуюватися до Середньої Азії.

У травні 1942 року продовжив здобувати освіту у Військово-юридичній академії РСЧА, яка тоді знаходилася в Ашгабаті. Однак в академії юнаку довелося навчатися недовго, вже у вересні він став курсантом 1-го Туркестанського кулеметного училища, яке розміщувалося у місті Кушка (зараз Серхетабат, Туркменістан).

3 травня 1943 року Борис Черепов воював у складі 564 стрілецького полку 195 стрілецької дивізії 3-го Українського фронту. Спочатку він був офіцером зв'язку, а потім очолив кулеметний взвод. У вересні 1944 року він отримав поранення і до лютого 1945 року перебував на лікуванні в евакуаційному госпіталі № 6022 (Кривий Ріг). 5 березня 1945 року був звільнений у запас через хворобу.

Борис Черепов повернувся до Харкова і вирішив продовжити здобувати юридичну освіту в Харківському юридичному інституті, де навчався протягом 1946—1950 років. Його випуск був дійсно унікальним, разом з Череповим навчалися шість героїв СРСР та майбутній герой України — Володимир Володимирович Сташис. Борис Валентинович навчався у видатних юристів альма-матер, серед яких були Василь Барахтян, Мирон Бару, Соломон Вільнянський, Михайло Гордон, Абрам Рівлін, Володимир Трахтеров, Савелій Фукс та інші. Їхні знання та досвід стали основою для його професійного становлення.

Молодий юрист Борис Черепов був направлений до Херсонського обласного суду, де з 1951 року працював заступником голови суду — досвідченого судді Федора Юхимовича Гриженко. У червні 1959 Бориса Валентиновича обрали народним суддею 2 дільниці міста Херсона. Надалі, до 1963 року, Борис Черепов працював суддею обласного

суду, де залишив по собі добру славу. У нарисі про історію Херсонського обласного суду, Бориса Черепова характеризували як високопрофесійного юриста.

Пізніше він повернувся до Харкова, де у 1978 році очолив Комінтернівський районний суд. Протягом багатьох років Борис Черепов залишався високопрофесійним суддею, відзначаючись своєю принциповістю, об'єктивністю та непохитною відданістю справедливості.

Помер Борис Валентинович Черепов 8 жовтня 1996 року у Харкові.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 1804—2014 / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Ю. П. Битяк, А. П. Гетьман. — Х.: Право, 2014. — 616 с

2. Черепов Борис Валентинович// Книга Пам'яті України. Харківська область. Переможці / Головна ред. кол.: В. Д. Конашевич (в. о. голови) та ін.; Обласна ред. кол.: І. О. Терехов (керівник) та ін. – Харків: Комунальний заклад Обласна пошуково-видавнича наукова редакція Книги Пам'яті України. ТОВ «Тім Пабліш Груп», 2014. – 594 с.

3. Архівні документи з приватної колекції

Некрашевич Артем Олегович

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,

студент, факультет прокуратури, 1 курс, 5 група

РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПРАВОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Глобалізаційні процеси в освіті, правовій системі та в суспільстві загалом призводять до пошуку нових методів та шляхів навчання та переосмислення понятійного інструментарію у всіх галузях. Юридична аргументація як ключове поняття у правовій діяльності та здатність юриста використовувати правові прецеденти, законодавчі зміни та інші важливі джерела права для підтримки своїх аргументів є, безперечно, основною з набутих та сформованих навичок *hard skills* (професійні навички) фахівців юридичних спеціальностей. Вивчення функціоналу та ролі юридичної аргументації у правовій діяльності юристів завжди привертало увагу науковців та і зараз є на часі, що і зумовлює актуальність нашої теми.

Загалом проблематикою принципів та типів юридичної аргументації займалися провідні вітчизняні науковці: Чорнобай О. Л., Луць Л. А., Кривицький Ю. В. та інші, зокрема, питання теоретичного значення юридичної аргументації у конституційному судочинстві досліджували науковці Козюбра М. І., Селіванов А. О. тощо.

Науковець Кривицький Ю. В. зазначає, що аргументація представляє собою універсальний логіко-методологічний процес у сфері права, спрямований на пошук та встановлення переконливих аргументів шляхом аналізу юридично значущих подій, їх правової оцінки та прийняття відповідних рішень [2, с. 36]. Тому вивчення основних положень, типізації та інших аспектів юридичної аргументації повинно здійснюватися на етапі підготовки майбутніх юристів у закладах вищої освіти, тобто задовго до професійної правової діяльності.